

Análise da Atividade Elétrica Muscular em Pacientes Diabéticos Usando Eletromiografia de Superfície

Matheus LANÇA¹

Nicolli Carneiro da Silva CORDEIRO²

Roberto Augusto Sarmiento ANDRADE³

Gabriella Soares de SOUZA⁴

Resumo: A neuropatia diabética compromete a função motora e a qualidade de vida. O diagnóstico padrão, a Eletroneuromiografia (ENMG), é preciso; porém, invasivo e doloroso. O objetivo deste estudo foi analisar, via revisão de literatura (2012-2022), a Eletromiografia de Superfície (sEMG) como alternativa não invasiva. Os estudos indicam que, enquanto a ENMG avalia a condução nervosa, a sEMG quantifica a atividade elétrica muscular de forma indolor, detectando precocemente a fadiga e a perda de unidades motoras através de alterações na amplitude e frequência do sinal. Conclui-se que a sEMG é uma ferramenta complementar viável, permitindo o rastreamento e monitoramento longitudinal da disfunção motora diabética sem o desconforto dos métodos convencionais.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Eletromiografia. Neuropatia Periférica. Revisão Bibliográfica. Função Motora.

1 **Matheus Lança.** Aluno de Medicina pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8039999@souclaretiano.edu.br>.

2 **Nicolli Carneiro da Silva Cordeiro.** Aluna de Medicina pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8195867@souclaretiano.edu.br>.

3 **Roberto Augusto Sarmiento Andrade.** Aluno de Medicina pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8208869@souclaretiano.edu.br>.

4 **Gabriella Soares de Souza.** Mestrado e Doutorado em Programa de Interunidades em Bioengenharia - USP. Psicóloga. Fisioterapeuta. *E-mail:* <gabriellasoaresdesouza@hotmail.com>.

Analysis of Muscle Electrical Activity in Diabetic Patients Using Surface Electromyography

Matheus LANÇA

Nicolli Carneiro da Silva CORDEIRO

Roberto Augusto Sarmiento ANDRADE

Gabriella Soares de SOUZA

Abstract: Diabetic neuropathy compromises motor function and quality of life. The gold-standard diagnosis, Electroneuromyography (ENMG), is precise but invasive and painful. This study aimed to analyze, through a literature review (2012-2022), Surface Electromyography (sEMG) as a non-invasive alternative. Results indicate that while ENMG assesses nerve conduction, sEMG quantifies muscle electrical activity painlessly, detecting early fatigue and motor unit loss through signal amplitude and frequency changes. It is concluded that sEMG is a viable complementary tool, allowing for screening and longitudinal monitoring of diabetic motor dysfunction without the discomfort of conventional methods.

Keywords: Diabetes Mellitus. Electromyography. Peripheral Neuropathy. Literature Review. Motor Function.

1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus representa um problema de saúde global, cursando frequentemente com complicações crônicas graves. Dentre elas, a neuropatia diabética destaca-se pela alta prevalência e pelo impacto na qualidade de vida, manifestando-se através de sintomas sensoriais, como dor e parestesia, e motores, como fraqueza muscular (CALLAGHAN et al., 2012).

A avaliação clínica desta condição é fundamental para prevenir desfechos graves, como: ulcerações e amputações. Atualmente, a Eletroneuromiografia (ENMG) é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico, permitindo a análise da condução nervosa e da integridade muscular. No entanto, a ENMG é um exame invasivo que utiliza agulhas-eletródo, causando dor e desconforto significativos ao paciente, o que pode dificultar a adesão a exames de rotina e acompanhamento longitudinal (PRESTON; SHAPIRO, 2020).

Nesse contexto, surge a necessidade de métodos diagnósticos alternativos que sejam não invasivos e bem tolerados. A Eletromiografia de Superfície (sEMG) apresenta-se como uma tecnologia capaz de captar a atividade elétrica muscular através de sensores na pele, sem a necessidade de agulhas (MERLETTI; FARINA, 2016).

Esta revisão de literatura busca sintetizar os conhecimentos atuais sobre as alterações motoras no diabetes e a viabilidade da sEMG, como ferramenta de avaliação, contrastando-a com os métodos convencionais.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, cujo objetivo foi analisar a aplicabilidade da Eletromiografia de Superfície (sEMG) na avaliação das alterações motoras associadas à neuropatia diabética. A opção pela revisão narrativa justifica-se pela necessidade de integrar conceitos fisiopatológicos, evidências clínicas e fundamentos técnicos, permitindo uma análise

se crítica e contextualizada do tema, considerando a heterogeneidade metodológica dos estudos disponíveis.

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados nacionais e internacionais amplamente reconhecidas, compatíveis com os periódicos e livros citados neste estudo, a saber: PubMed/MEDLINE, Google Scholar e SciELO. Adicionalmente, foram consultados livros-texto de referência na área de eletromiografia, neurofisiologia e doenças neuromusculares, publicados por editoras internacionais de reconhecida relevância científica.

O recorte temporal compreendeu o período de 2012 a 2022, definido com o objetivo de contemplar publicações contemporâneas que abordassem tanto a evolução conceitual da neuropatia diabética quanto os avanços técnicos relacionados à eletromiografia, especialmente à sEMG. Esse intervalo permitiu incluir estudos fundamentais sobre função motora, fadiga muscular, biomecânica da marcha e validação da aplicação da sEMG em populações com diabetes mellitus.

Foram utilizados descritores em português e inglês, combinados por operadores booleanos, incluindo: Diabetes Mellitus, Diabetic Neuropathy, Electromyography, Surface Electromyography, Motor Function e Neuromuscular Function.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos originais, revisões narrativas e sistemáticas, bem como livros-texto, que abordassem especificamente:

1. a neuropatia diabética e suas repercussões motoras;
2. a avaliação eletrofisiológica muscular;
3. estudos de validação ou aplicação clínica da sEMG em indivíduos com diabetes ou neuropatia periférica.

Foram incluídas publicações nos idiomas português e inglês.

Foram excluídos estudos duplicados, trabalhos fora do recorte temporal estabelecido, publicações que abordassem exclusi-

vamente alterações sensitivas sem correlação motora, bem como estudos que não apresentassem relação direta com a avaliação eletromiográfica.

A seleção dos materiais ocorreu em etapas. Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos para a verificação da relevância temática. Em seguida, os estudos elegíveis foram analisados na íntegra. Ao final do processo, foram incluídos artigos científicos indexados em periódicos internacionais de alto impacto, bem como quatro livros-texto clássicos, utilizados como fundamentação teórica.

A análise dos dados foi conduzida de forma qualitativa, com organização dos achados em eixos temáticos, permitindo a síntese crítica dos estudos. Os eixos contemplaram:

1. Neuropatia diabética e comprometimento motor;
2. repercussões biomecânicas e funcionais;
3. fundamentos e aplicabilidade clínica da eletromiografia de superfície.

Essa estratégia possibilitou a integração entre os achados fisiopatológicos, clínicos e técnicos, sustentando a discussão acerca do papel da sEMG como ferramenta complementar à Eletroneuromiografia convencional na avaliação e no monitoramento da função muscular em pacientes diabéticos.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Neuropatia Diabética e Comprometimento Motor

A neuropatia diabética é tradicionalmente associada a déficits sensoriais; porém, o comprometimento motor é um componente crítico da fisiopatologia. Callaghan et al. (2012) descrevem que a degeneração axonal e a desmielinização resultam em falhas na

transmissão do impulso nervoso. Essas alterações neurais levam a consequências diretas no tecido muscular, incluindo atrofia e perda de unidades motoras.

Andersen (2012) aprofunda essa análise ao demonstrar que pacientes diabéticos apresentam redução significativa na força muscular, na potência e um aumento na fadigabilidade. A disfunção motora não afeta apenas a capacidade de gerar força, como também a resistência do músculo ao esforço sustentado, o que sugere que a avaliação da saúde muscular é tão importante quanto a avaliação da condução nervosa isolada.

3.2 Repercussões Biomecânicas e Funcionais

As alterações neuromusculares citadas anteriormente geram impactos funcionais observáveis. Sacco e Sartor (2016) investigaram as mudanças nos padrões de marcha em pacientes diabéticos, com e sem neuropatia, focando nas articulações do tornozelo e joelho. Os autores observaram que a neuropatia induz adaptações biomecânicas que alteram a distribuição de carga e o padrão de movimento, aumentando o risco de lesões e quedas. Essas alterações na marcha são reflexos diretos da ineficiência muscular e da perda de propriocepção, reforçando a necessidade de ferramentas que avaliem a dinâmica muscular durante o movimento.

3.3 A Eletromiografia de Superfície (sEMG) como Ferramenta de Avaliação

Diferente da ENMG convencional, que foca na velocidade de condução nervosa por meio de agulhas, a Eletromiografia de Superfície detecta o potencial de ação da unidade motora de forma não invasiva. Merletti e Farina (2016) e Merletti, Mukherjee e Farina (2022) explicam que a sEMG permite analisar variáveis, como a amplitude do sinal (Root Mean Square - RMS), que se relaciona

com o recrutamento de fibras musculares e a frequência mediana, que é um indicador sensível de fadiga muscular.

A tecnologia evoluiu para permitir a análise não apenas em contrações estáticas, mas também durante atividades dinâmicas, oferecendo uma “janela” para observar como o sistema nervoso controla os músculos sem causar dor ao paciente (MERLETTI; MUKHERJEE; FARINA, 2022).

3.4 Correlação Clínica: EMG e Diabetes

A aplicação da EMG no contexto do diabetes tem revelado dados importantes sobre a progressão da doença. Allen, Kimpinski e Doherty (2016) discutem as consequências neuromusculares da neuropatia diabética sob a ótica da eletromiografia. Segundo os autores, a técnica é capaz de identificar a perda de unidades motoras e alterações na estabilidade do sinal elétrico que, muitas vezes, precedem os sintomas clínicos mais graves. A sEMG consegue, portanto, traduzir, em dados quantitativos, a fraqueza e a fadigabilidade descritas clinicamente por Andersen (2012), oferecendo um método de monitoramento que evita o desconforto descrito por Preston e Shapiro (2020) nos exames de agulha.

3.5 Neuropatia Diabética: Fisiopatologia Muscular, Desafios Diagnósticos e Avanços Eletromiográficos

A revisão das obras selecionadas permitiu agrupar os achados em três categorias principais: as limitações do diagnóstico padrão-ouro, as características fisiopatológicas musculares no diabetes e a aplicabilidade técnica da eletromiografia de superfície.

No que tange ao diagnóstico da neuropatia diabética, Callaghan et al. (2012) descrevem que a condição afeta tanto fibras sensitivas quanto motoras, sendo a degeneração axonal o principal mecanismo patológico. Para a confirmação diagnóstica, Preston e

Shapiro (2020) estabelecem a Eletroneuromiografia (ENMG) com agulha como o padrão de referência devido à sua precisão na detecção de denervação ativa. No entanto, os mesmos autores ressaltam que o procedimento é invasivo e associado a desconforto doloroso significativo, o que pode gerar resistência por parte dos pacientes.

Em relação às repercussões motoras, Andersen (2012) apresenta evidências de que pacientes diabéticos sofrem de um declínio acentuado na função muscular, caracterizado por redução da força, da potência e aumento da fadigabilidade, mesmo em estágios em que a neuropatia é considerada leve. Esses achados funcionais são corroborados por Sacco e Sartor (2016), que identificaram alterações biomecânicas importantes na marcha desses pacientes, especificamente nas articulações do tornozelo e joelho, decorrentes da perda de integridade neuromuscular.

Quanto à técnica proposta neste estudo, Merletti e Farina (2016) e Merletti, Mukherjee e Farina (2022) definem a Eletromiografia de Superfície (sEMG) como uma técnica não invasiva, capaz de captar a somatória dos potenciais de ação das unidades motoras através da pele. Segundo Allen, Kimpinski e Doherty (2016), a aplicação de técnicas eletromiográficas em diabéticos revelou-se capaz de detectar a perda de unidades motoras (estimativa de número de unidades motoras - MUNE) e alterações na estabilidade do sinal elétrico, sugerindo que as alterações eletrofisiológicas podem ser identificadas antes mesmo de déficits clínicos graves.

A análise integrada dos estudos aponta para uma clara dicotomia entre a necessidade de precisão diagnóstica e o conforto do paciente. Enquanto Preston e Shapiro (2020) defendem a ENMG para o diagnóstico topográfico e etiológico preciso, a natureza dolorosa do exame cria uma barreira para o monitoramento contínuo. A discussão levantada por Merletti, Mukherjee e Farina (2022) sugere que a sEMG preenche essa lacuna, oferecendo uma alternativa indolor que, embora menos específica para lesões de nervos profundos ou isolados, é altamente sensível para avaliar o estado funcional do músculo como um todo.

A correlação entre os achados clínicos e eletrofisiológicos é um ponto central de discussão. A fraqueza e a fadigabilidade, descri-

tas por Andersen (2012), encontram sua explicação fisiológica nos padrões de sinal descritos por Allen, Kimpinski e Doherty (2016). A redução na amplitude do sinal (RMS) e o desvio na frequência mediana observados na sEMG são reflexos diretos da incapacidade de recrutamento de fibras musculares e da falência metabólica precoce do músculo neuropático. Isso valida a sEMG não apenas como uma ferramenta de “ver o músculo”, bem como um biomarcador da gravidade da neuropatia.

Ademais, a importância da detecção precoce dessas alterações é reforçada pelos achados de Sacco e Sartor (2016). Se a neuropatia altera a marcha e aumenta o risco de quedas, a identificação de déficits musculares, através da sEMG em estágios iniciais, poderia permitir intervenções preventivas de fortalecimento antes que a biomecânica da marcha seja severamente comprometida.

Dessa forma, a literatura suporta a tese de que, embora a sEMG não substitua a ENMG no diagnóstico inicial definitivo, ela é superior no quesito de rastreamento populacional e acompanhamento longitudinal, devido à ausência de dor e à capacidade de fornecer dados quantitativos sobre a função motora real do paciente diabético.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura aponta que, embora a Eletromiografia permaneça como padrão-ouro para diagnóstico definitivo devido à sua precisão na avaliação da condução nervosa, a Eletromiografia de Superfície (sEMG) emerge como uma ferramenta complementar valiosa e ética. Ao correlacionar os achados de perda de força, fadiga precoce e alterações de marcha com parâmetros elétricos objetivos, a sEMG oferece uma avaliação funcional robusta.

Conclui-se que a utilização da sEMG em pacientes diabéticos é justificável e promissora, uma vez que permite o rastreamento de alterações neuromusculares e o monitoramento da evolução da doença de forma indolor, superando a barreira do desconforto que limita a frequência dos exames convencionais.

REFERÊNCIAS

ALLEN, M. D.; KIMPINSKI, K.; DOHERTY, T. J. Neuromuscular consequences of diabetic neuropathy: the role of EMG. *Clinical Neurophysiology*, v. 127, n. 1, p. 912–922, 2016.

ANDERSEN, H. Motor function in diabetic neuropathy: muscle strength, power, and fatigability. *Diabetes*, v. 61, n. 7, p. 1626–1627, 2012.

CALLAGHAN, B. C.; CHENG, H. T.; STABLES, C. L.; SMITH, A. L.; FELDMAN, E. L. Diabetic neuropathy: clinical manifestations and current treatments. *The Lancet Neurology*, v. 11, n. 6, p. 521–534, jun. 2012.

MERLETTI, R.; FARINA, D. *Surface electromyography: physiology, engineering, and applications*. 1. ed. New York: Wiley-IEEE Press, 2016.

MERLETTI, R.; MUKHERJEE, A.; FARINA, D. *Surface electromyography: physiology, engineering, and applications*. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022.

PRESTON, D. C.; SHAPIRO, B. E. *Electromyography and neuromuscular disorders: clinical-electrophysiologic-ultrasound correlations*. 4. ed. Philadelphia: Elsevier, 2020.

SACCO, I. C. N.; SARTOR, C. D. From the ankle to the knee: changes in gait patterns in people with diabetes with and without neuropathy. *Gait & Posture*, v. 44, p. 103–104, 2016.